

O PLANO DE AÇÃO ENQUANTO AGENTE E PROMOTOR DA ARQUITETURA MODERNA

“Plano de Ação” as an agent and promoter of Modern Architecture

“Plano de Ação” como agente y promotor de la Arquitectura Moderna

FACHI, Fernanda Millan

Doutoranda pelo PPGAU do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

Mestre pelo PPU da Universidade em Maringá.

fernanda.millanfachi@usp.br

SILVA, Jasmine Luiza Souza

Doutoranda e mestre pelo PPGAU do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

jasmine_luiza@usp.br

BUZZAR, Miguel Antonio

Professor Titular. Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Doutor pelo PPG da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

mbuzzar@sc.usp.br

RESUMO

A atuação do Estado na promoção da arquitetura moderna brasileira é de suma importância em se tratando das obras e da modernização enquanto processo. Nesse quesito, o Plano de Ação do governo Carvalho Pinto se destaca enquanto planejamento estatal e por seu ineditismo e alcance ao promover equipamentos públicos e infraestrutura em cidades paulistas. Visando o desenvolvimento estatal, foram milhares de obras projetadas e, muitas destas encontram-se de soslaio na historiografia da arquitetura moderna. Por essa razão, a valorização do Plano de Ação, na qualidade de projeto do governo e de propulsor da arquitetura moderna deve ser efetivada. Entretanto, na contramão deste merecido reconhecimento, muitas obras encontram-se à mercê de instâncias governamentais, sem uso, sem manutenção ou foram completa ou parcialmente modificadas, sem que valesse sua linguagem arquitetônica de origem. É o caso da Casa de Lavoura da cidade de São Carlos, apresentada neste trabalho para fins de análise.

Palavras-chave: Plano de Ação. PAGE. Arquitetura Moderna Brasileira.

ABSTRACT

The role of the State in promoting modern Brazilian architecture is extremely important in terms of production and modernization as a process. In this sense, the Action Plan of the Carvalho Pinto government stands out as state planning and for its originality and scope in promoting equipment and public infrastructure in the cities of São Paulo. With the aim of developing the state, thousands of works were designed, and many of them are hidden in the historiography of modern architecture. Therefore, the evaluation of the Action Plan must be realized, as a government project and engine of modern architecture. However, contrary to this deserved recognition, many works are at the mercy of government agencies, unused, without maintenance or have been totally or partially modified, without their original architectural language being valid. This is the case of Casa de Lavoura in the city of São Carlos, presented in this work for analysis purposes.

Keywords: Plano de Ação. PAGE. Brazilian Modern Architecture.

RESUMEN

El papel del Estado en la promoción de la arquitectura moderna brasileña es de suma importancia cuando se trata de obras y de modernización como proceso. En ese sentido, el Plan de Acción del gobierno de Carvalho Pinto se destaca como planificación estatal y por su originalidad y alcance en la promoción de equipamientos e infraestructuras públicas en las ciudades de São Paulo. Con el objetivo del desarrollo estatal, se diseñaron miles de obras, y muchas de ellas están ocultas en la historiografía de la arquitectura moderna. Por ello, se debe llevar a cabo la valoración del Plan de Acción, como proyecto de gobierno y motor de la arquitectura moderna. Sin embargo, contrario a este merecido reconocimiento, muchas obras se encuentran a merced de los organismos gubernamentales, sin uso, sin mantenimiento o han sido total o parcialmente modificadas, sin que su lenguaje arquitectónico original sea válido. Este es el caso de la Casa de Lavoura en la ciudad de São Carlos, presentada en este trabajo con fines de análisis.

Palabras clave: Plano de Ação. PAGE. Arquitectura Moderna Brasileña.

O PLANO DE AÇÃO ENQUANTO AGENTE E PROMOTOR DA ARQUITETURA MODERNA

Introdução

O papel do Estado em promover a arquitetura moderna no Brasil guarda momentos fundamentais para a sua consolidação, a começar pela obra do Ministério da Educação e Saúde Pública (1936), quando o ministro Gustavo Capanema desprezou o resultado do concurso de arquitetura do projeto e convidou Lúcio Costa para a elaboração de um novo projeto, moderno, permitindo-lhe que formasse com autonomia sua equipe – Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, Ernany de Vasconcelos e Jorge Machado Moreira –, concordando ainda com a participação de Le Corbusier como consultor e arcando com os custos de sua estadia no Brasil. Respaldados pelos anseios vanguardistas de modernismo e na ânsia de construir a identidade nacional, o Estado viu-se, em vários episódios, em acordo com o ideário moderno que, por sua vez, via-se com um papel fundamental na construção de um estado-nação moderno, oferecendo para tanto uma produção cultural própria que alicerçaria a identidade nacional.

Na década de 1950, a linguagem moderna já consolidada no país foi, novamente, abarcada pela ação estatal e reafirmada com a escolha de Oscar Niemeyer para o projeto dos grandes edifícios que comporiam a Praça dos 3 Poderes e a Esplanada dos Ministérios, no quadro da construção da nova capital brasileira, que se tornaria monumento da modernização nacional do país, mesmo que com todas as contradições presentes no processo. É nesse contexto que o Plano de Ação do Governo do Estado de São Paulo (PAGE), durante a gestão de Carvalho Pinto, entre os anos de 1959 e 1963, se sobressai. Com a iniciativa de atualizar o serviço de Estado e promover além da infraestrutura e progresso para cidades paulistas, a melhoria das condições de vida, a arquitetura realizada por meio do Plano tornou-se instrumento de difusão e consolidação da linguagem moderna, visto o número expressivo de obras construídas em mais de uma centena de cidades no estado, totalizando mais de mil equipamentos sociais, com a contratação de inúmeros escritórios de arquitetura e profissionais liberais, permitindo um amplo repertório arquitetônico, e garantindo aos profissionais liberdade de experimentação, o que implicou em uma produção variada e significativa.

Entretanto, como demonstrou Silva, Buzzar e Bergantin (2021), a “trama historiográfica” da arquitetura moderna brasileira que privilegiou a chamada Escola Carioca, por vezes secundarizou a pluralidade do modernismo brasileiro em prol da questão nacional, o que encobriu ou nublou o reconhecimento de várias produções modernas, bem como o seu contexto. No caso do PAGE, a falta de conhecimento acerca de sua extensa produção, com grande parte de suas obras sequer associadas ao Plano, representa “uma lacuna historiográfica em relação à produção moderna” (BUZZAR; CORDIDO, 2020, p. 2). O que leva ao desconhecimento deste patrimônio e até mesmo ao descaso com muitas obras, sem falar na descaracterização de inúmeras delas, com reformas e ampliações avulsas.

São muitas as obras modificadas e não listadas como parte da produção do Plano de Ação e, como forma de ilustrar essa situação, faz-se uso de um exemplo, a Casa de Lavoura da cidade de São

Carlos. Obra que chegou a ser contemplada com o 1º prêmio “Governador do Estado” no XI Salão Paulista de Arte Moderna e que, nos dias atuais, encontra-se parcialmente abandonada e parcialmente modificada, descaracterizando em grande medida o projeto original.

Estado enquanto promotor da cultura

Na esteira do desenvolvimentismo, estratégia política econômica para se obter o crescimento industrial, tendo como base econômica e de planejamento o Estado, a expansão almejada diluiu-se nos anseios e dotes vanguardistas. Conforme Gorelik (1999), a América Latina, dentre suas particularidades, apresenta três momentos de expansão, sendo o terceiro e último, o concernente ao desenvolvimento dos anos cinquenta e sessenta.

Neste período de ciclo expansivo, a modernidade urbana valia-se do processo de modernização de modo ideológico e preciso, tendo o Estado assumido papel de agente e promotor cultural visando a transformação social. As cidades representavam o campo de expressão da modernidade, entendida como processo composto pela modernização material e modernismo social e cultural, mesmo que na prática a modernidade mostrava-se desigual e excludente (GORELIK, 1999). Por conseguinte, o espaço de relações mercantis, de aglomeração ou de produção – a cidade – passou a ser um conjunto cultural repleto de significações, de emergências, dinâmicas e de conflitos (ARRUDA, 2001).

As relações entre Arquitetura Moderna e o estado, evidentemente, alteraram-se ao longo dos anos em decorrência de mudanças de ordem política, econômica e cultural, resultando em diferentes formulações e estágios do ideário de construção do estado-nação moderno, mas sempre mantendo a dimensão nacionalista. Entretanto, as contradições do desenvolvimentismo, seu caráter excludente, em termos da maioria da população, as assimetrias entre o modernismo social e o cultural e as incompletudes do processo de modernização material, excederam e muito o arcabouço da identidade nacional.

Toda essa multifacetada e problemática modernização, para além da construção da identidade nacional e na promoção por parte do Estado da produção cultural, encontrou meios de concretude e expressão na própria gênese da arquitetura moderna:

[...] todo o ciclo da arquitetura moderna e dos novos sistemas de comunicação visual nascem, desenvolvem-se e entram em crise como uma grandiosa tentativa – a última da grande cultura figurativa burguesa – para resolver, no âmbito de uma ideologia cada vez menos atual, desequilíbrios, contradições e atrasos, típicos da reorganização capitalista do mercado mundial e do desenvolvimento produtivo. (TAFURI, 1985, p. 120)

Plano de Ação do Governo do Estado de São Paulo (PAGE)

Ainda valendo-se da atuação do Estado na qualidade de fomentadora da cultura e da arquitetura moderna, no estado de São Paulo fora implementado o PAGE, entre os anos de 1959 e 1963, período de vigência do governo Carvalho Pinto, que buscou promover o desenvolvimento do Estado de São Paulo através de três grandes grupos de atuação: o primeiro visando melhorias das

condições sociais do homem, prevendo projetos educacionais, culturais, de pesquisa, de segurança, de saúde e assistência social, além de sistemas de água e esgoto; o segundo voltado para infraestrutura, compreendendo obras ligadas à energia, rodovias, ferrovias, pontes, estações aeroportuárias e portos; e, por fim, o terceiro relacionado à expansão agrícola e industrial (CAMARGO, 2016).

Instituído pelo Decreto nº 34.656, de 12/02/1959, o Plano de Ação tinha como objetivo a melhoria, aperfeiçoamento e atualização das atividades do Estado, de forma a almejar o progresso do Estado de São Paulo por meio da implantação e construção de serviços e equipamentos sociais. E, atento às necessidades e demandas de sua administração estadual, ligada a cada setor de atividade existente, o PAGE foi estruturado.

Além disso, foi com o PAGE que se estabeleceu um planejamento governamental e, pela primeira (e única) vez, um orçamento plurianual para toda gestão do governo. Em paralelo a outras experiências do período, esse planejamento deu vazão a uma produção arquitetônica que refletiu a efervescência política e o contexto social brasileiro da época e que superava a questão nacional. Além disso, de acordo com Buzzar, Cordido e Simoni (2015), os equipamentos públicos produzidos em larga escala, foram projetados por arquitetos em prol do desenvolvimento material, mas colocando na ordem do dia a questão social, claramente associada aos equipamentos de educação, saúde e justiça promovidos pelo Plano, com base na modificação da natureza dos espaços e norteados pela definição precisa de equipamentos públicos e da noção política vinculada à prática arquitetônica.

Amplamente divulgado à época, a presença do PAGE nos veículos de imprensa ocorria como forma de contribuir para sua implantação, testemunhando benefícios, falhas e até mesmo corrigi-las. É o caso da publicação feita pela *Folha da Manhã* (Figura 1), do dia 17 de julho de 1959, na página de *Assuntos Diversos*:

Figura 1: Publicação em jornal a respeito do Plano de Ação

Fonte: Folha da Manhã, 1959.

Já em relação às publicações específicas do campo de arquitetura e urbanismo, a revista Acrópole publicou, por exemplo, em sua edição de número 249 (Figura 2), de julho de 1959, matéria a respeito dos diferentes aspectos contemplados pelo PAGE, tais como administração pública, indústria, agricultura, educação, infraestrutura, entre outros, sem deixar de valorizar o feito arquitetônico deste:

Figura 2: Publicação em revista a respeito do Plano de Ação

EM TÔRNO DO PLANO DE AÇÃO DO GOVÉRNO PAULISTA

Travando contato com o atual plano de ação do govêrno, previsto para o quinquênio 1959-63, sentimos o interêsse da Administração Estadual em desenvolver um programa capaz de tornar a ação oficial mais rápida, completa e adequada à solução dos problemas públicos, a cuja serviço se encontra o Estado. Assim é que o plano no campo da construção deverá se expandir através de edificações para fins múltiplos.

* * *

No setor da arquitetura industrial, se conseguimos um nível apreciável, já agora êsse nível será desenvolvido, com maior equilíbrio, porque a iniciativa oficial vem proporcionar maior alargamento do mercado, propiciando maiores possibilidades para a variedade dos materiais de construção e sua aplicação.

Também no campo escolar o plano é decisivo por todos os seus aspectos. Dizêmo-lo, baseados nos itens do próprio plano, que estabelece a construção de cerca de 7.000 salas de aula de ensino primário, com capacidade para 560.000 novos alunos, e mais 1.100 salas de aula de ensino secundário e normal, além de inúmeros empreendimentos em outros setores do ensino em geral.

* * *

A agricultura, que se caracterizava até há poucos lustros por uma mobilidade constante em busca de terras novas, já agora irá ser modificada por meio de métodos evoluídos de conservação e recuperação do solo. Com isso, os lavradores passarão a ter uma vida estável, necessitando portanto de moradias. Numerosos grupos de pequenos residências terão de ser construídas para atender a esses colonos e suas famílias. Paralelamente, prevê-se uma acentuada expansão agrícola, já que o govêrno se dispõe a ampliar a rede de armazens de silos, construindo unidades com uma capacidade adicional de 150.000 toneladas de ensilagem e 80.000 toneladas de armazenagem. Dispõe-se, outrossim, a construir e equipar 308 Casas da Lavoura, 29 sedes de Delegados Agrícolas e 16 sedes de Extensão Agrícola, além de 8 fazendas experimentais, 5 postos de exposição e criação, 9 recintos de exposição, 18 estações zootécnicas, 15 postos de sementes e 4 entrepostos de pesca, a fim de desenvolver o fomento vegetal e animal.

* * *

Pontes municipais, aeroportos, portos e navegação, usinas elétricas, laboratórios, casas de detenção, foruns, hospitais, ferrovias e rodovias, sistemas de água e esgôto, bem como edificações várias para fins técnicos estão previstas no referido plano, que, se totalmente realizado, abrirá novos horizontes para a economia do maior Estado do país. Por tudo isso, permitimo-nos acreditar que o plano de ação do govêrno irá influir decisivamente na expansão da indústria de construção.

Desfrutando de real prestígio, como centro evoluído arquitetonicamente, São Paulo não poderia desenvolver um plano de grande envergadura, que prevê a execução de obras e serviços destinados ao desenvolvimento econômico-social do Estado, sem estabelecer para o mesmo, normas de orientação para o aspecto arquitetônico.

MUSEU DE ARQUITETURA

Fonte: revista Acrópole, 1959.

No tocante à produção, as obras do PAGE alçavam experimentações de variadas possibilidades arquitetônicas. Por essa razão, a preservação e o reconhecimento deste patrimônio se fazem necessários, sobretudo, para a historiografia. Como dito, mais de mil projetos foram efetivamente construídos em mais de 270 cidades paulistas, tais como os edifícios da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (1961-1969), projetado por Vilanova Artigas; o Fórum de Avaré (1962), projeto de Paulo Mendes da Rocha; e o Instituto de Educação Monsenhor Bicudo, de Salvador Candia, Marília (1962). Entre os profissionais contratados para elaboração de projetos constam mais de 160 arquitetos, entre eles Vilanova Artigas, Paulo Mendes da Rocha, Oswaldo Bratke, Salvador Candia, David Libeskind e Affonso Eduardo Reidy.

Embora seja extremamente valoroso e inédito, o Plano segue à mercê da historiografia, em uma posição tangente de reconhecimento e pertencimento, por essa razão, muitas de suas obras não são compreendidas como parte deste acervo, dado o desconhecimento comum por parte da sociedade e a descaracterização destas ao longo dos anos. De modo a elucidar a produção do PAGE e vislumbrar o estado atual de suas obras, a obra da Casa de Lavoura da cidade de São Carlos é estudada, visando compreender seu projeto e suas modificações. A obra foi estudada como parte de um projeto de pesquisa maior¹ e cumpre seu papel no anúncio da negligência deste conjunto arquitetônico.

Casa de Lavoura de São Carlos

A Casa de Lavoura da cidade de São Carlos, participe das obras propostas pelo Plano de Ação do governo Carvalho Pinto, localiza-se na rua Bernardino Fernandes Nunes, 555. Projetada pelo arquiteto carioca Samuel Szpigel, entre os anos de 1962 e 1964, a obra possui 964 m² de área construída em um terreno de 2.700 m².

As atividades previstas para a edificação eram como as de uma Delegacia Agrícola. O edifício faz uso da declividade do terreno, prevendo a área de subsolo e a área principal com fachada para a via onde se dá um dos acessos à obra (o outro localiza-se na via paralela). O programa (Figura 3) está organizado em três pavimentos – subsolo, térreo e primeiro pavimento. No térreo e primeiro pavimento ocorriam as atividades administrativas, compostas por escritórios, auditório, salas de atendimento de veterinário, zootecnia, assistência técnica e áreas de apoio. Ainda no térreo, havia um grande vão de acesso livre que ligava a rua à uma área lajeada, cuja posição geográfica possibilitava ver a parte mais baixa da cidade, conformando um terraço de livre acesso à população. Essa área da laje era a cobertura do subsolo, que estava em nível em relação à via paralela pela qual o edifício era acessado, abrigando a garagem, a área de depósito de sementes e de manobra de caminhões – ambos os pavimentos se interligavam por escadas.

¹ O trabalho é derivado das pesquisas do Grupo de Pesquisa Arte e Arquitetura, Brasil (ArtArqBr), desenvolvido no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU USP), que trata da Arquitetura Moderna Brasileira e do Plano de Ação.

Figura 3: Projeto da Casa da Lavoura de São Carlos

Fonte: Revista Acrópole, 1965.

O edifício está orientado no eixo Leste-Oeste e as fachadas do edifício possuíam ritmo por meio das esquadrias basculantes em fita de ferro e vidro, com exceção do volume opaco em que se localiza a escada, na fachada leste. Na fachada oeste, no pavimento superior, uma caixilharia de vidro assinalava um terraço recuado. As empenas laterais do edifício são de concreto e cegas e as paredes eram revestidas de reboco liso claro.

Quando da inauguração da obra, o bairro estava em processo de consolidação, com terrenos contíguos ainda vazios, o que favorecia a vista da cidade a partir da obra. Outro fator que destoa do projeto original é o térreo, que era parcialmente livre e foi fechado (LIMA; BUZZAR, 2019).

A linguagem empregada na edificação é evidentemente moderna, haja visto a solução arquitetônica do térreo parcialmente livre, assegurando permeabilidade e continuidade urbana à obra; as esquadrias amplas e em fita; a cobertura plana; o uso do concreto e das próprias empenas cegas; e o emprego do vidro em sua materialidade.

Atualmente, a antiga Casa de Lavoura está parcialmente desativada, fato ocorrido há cerca de 3 anos. Isto pois apenas a parte do subsolo se mantém em uso, cujo acesso se dá na via paralela ao acesso principal, ocupado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) (Figura 4). Aliás, essa parte do edifício foi completamente separada do volume principal e reformada à revelia da composição outrora proposta, não mais apresentando cobertura plana – o que acaba por obstruir a vista que o volume principal possuía –, as esquadrias em fita e a linguagem visual anterior.

Figura 4: Casa da Lavoura, pavimento subsolo

Fonte: acervo da autora.

No que diz respeito ao térreo e ao pavimento superior, o conjunto possui poucas alterações, exceto por algumas patologias decorrentes do tempo e do uso, com esquadrias preservadas e a edificação pintada de cor clara. No terraço da fachada oeste, um guarda-corpo foi adicionado, assim como nas esquadrias uma grade férrea foi adicionada por toda a obra.

Duas significativas alterações saltam aos olhos: a colocação de grades ao longo de toda a edificação, circundando o terreno e impedindo o acesso do público ao local, comprometendo a dimensão social da obra, que tinha como proposta o fluxo contínuo entre a cidade e a edificação, promovendo a apropriação da edificação para além das funções ligadas ao setor agrícola; além disso, parte do térreo foi fechado, em concordância com o corrompimento do caráter público da obra (Figura 5).

Figura 5: Casa da Lavoura, volume principal

Fonte: acervo da autora.

Conclusão

Em termos de administração pública, política, educacional, arquitetônica e cultural, é evidente o ineditismo e a audácia propiciados pelo Plano de Ação, sobretudo por sua dimensão e pretensão enquanto plano de governo, assim como seu legado, em se tratando de política pública de planejamento, de estímulo à produção e de melhoria das condições de vida da população – o que possibilitou uma expressiva produção de obras arquitetônicas. A concepção de desenvolvimento almejado pela equipe de formulação do PAGE ultrapassava o aspecto puramente econômico, incorporando também o avanço de um bem-estar social abrangente. Sob esse aspecto, o patrimônio arquitetônico realizado a partir das construções do PAGE ressaltava pretensões de se aproximar com a dimensão social moderna.

A importância do Plano de Ação decorre tanto da quantidade de edifícios produzidos, quanto da oportunidade de aprimorar diversas experimentações e propostas, à medida que as ideias presentes em obras individuais adquiriram uma expressão quantitativa que influenciou a qualidade e a diversidade da arquitetura moderna. O amplo repertório de obras construídas expressa a pluralidade e diversidade tipológica de edificações públicas. Por esses motivos, a preservação dessas obras se faz válida e necessária, pois, conforme são reconhecidas, estudadas e catalogadas, passam a compor a historiografia da arquitetura moderna brasileira e são encaradas como parte do patrimônio outrora produzido.

Apesar de resistentes ao uso, ao tempo e à pouca (ou nenhuma) manutenção, muitas das obras produzidas pelo PAGE sofreram significativas mudanças, descaracterizando-as face a adaptações posteriores, sem estudo prévio ou cauteloso da composição arquitetônica. O resultado é o comprometimento cultural do patrimônio do Plano e a omissão deste na historiografia da arquitetura moderna brasileira.

O desconhecimento sobre o PAGE e sua relação com a Arquitetura Moderna, em que pese a escala de produção e a natureza social dos equipamentos públicos construídos, impõe, até o momento, a omissão na historiografia do seu patrimônio arquitetônico, salvaguardas as obras de arquitetos já renomados ou as de porte maiores, cuja divulgação ocorre dissociada do Plano. No entanto, a essência e relevância do PAGE enquanto agente e promotor da arquitetura moderna é incontestável, visto sua vasta produção e a qualidade de várias de suas obras, como as poucas aqui citadas atestam.

REFERÊNCIAS

ACRÓPOLE. São Paulo, n. 249, jul. 1959.

ACRÓPOLE. São Paulo, n. 324, dez. 1965.

ARRUDA, Maria Arminda do Nascimento. **Metrópole e Cultura: São Paulo no meio século XX**. Bauru: Edusc, 2001.

BUZZAR, Miguel Antonio; CORDIDO, Maria Tereza Regina Leme de Barros; SIMONI, Lucia Noemia. A arquitetura moderna produzida a partir do plano de ação do governo Carvalho Pinto - PAGE (1959-1963). **Revista Arq.Urb**, n. 14, p. 157-170, 2015.

BUZZAR, Miguel Antonio; CORDIDO, Maria Tereza Regina Leme de Barros. Plano de ação (PAGE) e a arquitetura moderna | Action plan (PAGE) and modern architecture. **Oculum Ensaios**, n. 17, p. 1-18, 2020. <https://doi.org/10.24220/2318-0919v17e2020a4127>

CAMARGO, Mônica Junqueira de. **Inventário dos bens culturais relativos ao Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto (1959-1963)**. Revista CPC, São Paulo, n. 21 especial, 1 semestre 2016. Disponível em: <<http://www.revistas.usp.br/cpc/article/view/111965>>. Acesso em: 23 mar. 2023.

FOLHA DA MANHÃ. São Paulo, n. 10.807, 17 jul. 1959.

GORELIK, Adrián. O moderno em debate: cidade, modernidade e modernização. In.: MIRANDA, Wander Melo (org.). **Narrativas da Modernidade**. Belo Horizonte: Autêntica, 1999.

LIMA, Caroline Niitsu de; BUZZAR, Miguel Antonio. O Patrimônio Arquitetônico Moderno do PAGE e as modificações sofridas ao longo do tempo: os casos da Casa de Lavoura de São Carlos e do Hospital do Servidor de Sorocaba. In.: **6º Seminário Ibero-americano Arquitetura e Documentação**. Belo Horizonte, 2019.

MARTINS, Carlos Alberto Ferreira. **Arquitetura e Estado no Brasil - elementos para uma investigação sobre a constituição do discurso moderno no Brasil: a obra de Lucio Costa 1942/1952**. Dissertação de Mestrado (Mestrado em História Social) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1987.

_____. **Construir uma Arquitetura, Construir um País**. In: SCHWARZ, Jorge (org.) **Brasil 1920-50**. Da Antropofagia a Brasília. São Paulo: FAAP/Cosac Naify, 2002.

SILVA, Jasmine Luiza Souza; BUZZAR, Miguel Antonio; BERGANTIN, Rachel. A construção historiográfica da arquitetura moderna brasileira e o Plano de Ação do Governo do Estado. In.: **Anais VI Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo**. Brasília: FAU-UnB. p. 451- 471. out. 2021.

TAFURI, Manfredo. **Projecto e Utopia**. Lisboa: Presença, 1985.